

VOLUNTARISMUL JURISDICȚIEI CONSTITUȚIONALE ÎN PERIOADA STATULUI CAPTURAT

Alexandru ARMEANIC

Doctor în drept, conferențiar universitar
Academia de Studii Economice din Moldova, Republica Moldova
e-mail: aarmeanic@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-4466-8884>

Paradigma democratică prin care sunt investite anumite organe cu atribuții instituționale pentru ocrotirea valorilor democratice încalcă flagrant aceste valori și doar Parlamentul, în lumina argumentărilor menționate, poate curma acțiunile inexplicabile ale instituțiilor care au menirea de a ocroti aceste valori, dar care încearcă să trișeze sau să speculeze cu voința poporului, invocând-o ca pe un adevăr absolut. În acest caz, trebuie să existe un mecanism care ar curma voluntarismul juridico-politic al unor instituții ale statului, în speță Curtea Constituțională a Republicii Moldova. În urma celor relatate, propunem ca prin actul de constatare definitivă a Parlamentului Republicii Moldova - unică autoritate a statului care reprezintă poporul, să fie ridicat mandatul de judecător al Curții Constituționale în baza propunerii de a modifica legea, prin introducerea la art. 19 din Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 317 din 13.12.1994, a completării cu litera „d¹)”, în următoarea redacție: „d¹) incompatibilitate, stabilită printr-un act de constatare rămas definitiv, de către Parlamentul Republicii Moldova, cu o majoritate simplă din numărul deputaților”.

Cuvinte-cheie: mandat de judecător, stat de drept, modificare la lege, democrație, justiție constituțională.

VOLUNTARISM OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION DURING THE PERIOD OF THE CAPTURED STATE

The democratic paradigm through which certain bodies with institutional attributions for the protection of democratic values are invested flagrantly violates these values and only the Parliament, in the light of the mentioned arguments can stop the inexplicable actions of the institutions meant to protect these values, tries to cheat or speculate with to the people, invoking it as an absolute truth. In this case, there must be a mechanism that would end the legal-political voluntarism of some state institutions, in this case the Constitutional Court of the Republic of Moldova. Following what is reported, we propose that by the final act of finding of the Parliament of the Republic of Moldova - the only authority of the state representing the people, to lift the mandate of judge of the Constitutional Court based on the proposal to amend the law, by introducing in art. 19 of the Law on the Constitutional Court No. 317 of 13.12.1994, the addition with the letter “d¹)” in the following wording: “d¹) incompatibility, established by an act of finding made final, by the Parliament of the Republic of Moldova, with a simple majority of the number of deputies”.

Keywords: mandate of a judge, rule of law state, amendment of the law, democracy, constitutional justice.

VOLONTARISME DE LA JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE PENDANT LA PÉRIODE DE L'ÉTAT CAPTURÉ

Le paradigme démocratique par lequel certains organes dotés de pouvoirs institutionnels sont investis pour la protection des valeurs démocratiques viole de manière flagrante ces valeurs et seul le Parlement, à la lumière des arguments

mentionnés, peut arrêter les actions inexplicables des institutions qui sont censées protéger ces valeurs, essayer de tromper ou de spéculer avec la volonté du peuple, en l'invoquant comme une vérité absolue. Dans ce cas, il doit y avoir un mécanisme qui mettrait fin au volontarisme politico-juridique de certaines institutions de l'état, en l'occurrence la Cour Constitutionnelle de la République de Moldova. Compte tenu de ce qui précède, nous proposons que la Loi sur les conclusions finales du Parlement de la République de Moldova - seule autorité de l'état représentant le peuple, soulève le mandat du juge de la Cour Constitutionnelle sur la base de la proposition de modification de la loi, en introduisant à l'article 19 de la Loi N° 317 de la Cour Constitutionnelle du 13.12.1994, l'ajout avec la lettre "d")" dans le libellé suivant: "d') incompatibilit, tablie par un acte dfinitif, par le Parlement de la Rpublique de Moldova,  la majorit simple du nombre de dputs".

Mots-cls: mandat du juge, tat de droit, amendement  la loi, dmocratie, justice constitutionnelle.

ВОЛОНТАРИЗМ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЮРИСДИКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЗАХВАЧЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Демократическая парадигма, посредством которой инвестируются определенные органы власти с институциональными полномочиями для защиты демократических ценностей, грубо нарушают затем демократические нормы, и только парламент, в свете упомянутых аргументов, может предотвратить необъяснимые действия государственных учреждений, предназначенных для защиты демократических ценностей, пытаясь при этом обмануть или спекулировать волею граждан, ссылаясь на это как на абсолютную правду. В этом случае, должен существовать механизм, который положил бы конец политико-правовому волонтаризму некоторых государственных учреждений, в данном случае Конституционного суда Республики Молдова. Исходя из вышесказанного, мы предлагаем, чтобы, в соответствии с решением Парламента Республики Молдова – как единственной ветви власти в государстве, представляющей народ, были приостановлены полномочия судьи Конституционного Суда, основываясь на предложении о внесении поправок в закон путем введения поправок к ст. 19 Закона о Конституционном суде N 317 от 13.12.1994 г., дополнением буквой «d')», в следующей редакции: «d') несовместимость, установленная актом окончательного решения, Парламентом Республики Молдова, простым большинством голосов от числа депутатов».

Ключевые слова: мандат судьи, верховенство закона, поправка к закону, демократия, конституционное правосудие.

Introducere

Aprarea i garantarea normelor constituionale n Republica Moldova presupune o dilem oportun i o condiie inalienabil a dezvoltrii constituionalismului n statul nostru.

Un stat contemporan n care este instituit democraia i legalitatea este strns legat de promovarea constituionalismului n activitile organelor de stat de aprarea ferm a drepturilor i libertii cettenilor, de rolul justiiei n respectarea ordinii de drept. Statul democratic i de drept este o form ideal de organizare a puterii n care este asigurat supremaia legii chiar i asupra organelor legiuitoare, i n care

toate subiectele de drept se subordoneaz Constituiei Republicii Moldova.

Actualmente, Republica Moldova este o form de organizare statal ntemeiat pe principiul supremaiei legii, al separaiei celor trei puteri (legislative, executive i judecătoreti), pe asumarea de ctre stat a responsabilitilor fa de drepturile i libertile fundamentale ale cettenilor consfinite n Constituie.

Aadar, nainte de toate, statul de drept presupune respectarea legilor conform Constituiei. Iar condiiile n care Constituia este Legea Suprem a unui stat, avnd un rol esenial n determinarea ntregii organizri politico-sociale i de drept al statelor civilizate,

fundamentarea ideii supremației Constituției prezintă o mare însemnătate teoretică, dar și practică, unanim acceptată, care implică existența unor mecanisme de control și reprimare a delictelor constituționale.

* * *

Justiția constituțională are o importanță majoră în fiecare stat de drept și mai cu seamă, în statele tinerelor democrații, printre care este și Republica Moldova – un stat independent și suveran, care are ca principalii vectori: crearea unui sistem politic durabil, dezvoltarea și constituirea instituțiilor democratice și în special, crearea unui sistem de drept adecvat, pe care trebuie să-i urmeze pas cu pas. Incontestabil, Curtea Constituțională reprezintă o premieră în Republica Moldova, o inovație a Constituției din 29 iulie 1994. Ea nu constituie o verigă în ierarhia instanțelor judecătorești de drept comun din țară. Astfel Curtea Constituțională este unicul organ de jurisdicție constituțională autonom și independent de putere legislativă, puterea executivă și cea judecătorească, având ca sarcini: garantarea supremației constituției; asigurarea principiului separației puterilor în stat în puterea legislativă, executivă și judecătorească; garantarea responsabilității statului față de cetățean.

De la înființarea ei și până în prezent, intervenția justiției constituționale este solicitată din ce în ce mai frecvent, ceea ce demonstrează încrederea în această autoritate menită să-și execute cu toată responsabilitatea misiunea sa constituțională. Potrivit art. 134, alin. (1) al Constituției Republicii Moldova și art. 1, alin. (1) al Legii cu privire la Curtea Constituțională, ea este unica autoritate de jurisdicție constituțională în Republica Moldova [1].

În acest context, locul și rolul Curții Constituționale în spațiul democrației contemporane are o importanță indispensabilă, accentuând atât funcția de arbitru pe care o deține în soluționarea conflictelor politice, cât și funcția de conciliator și garant al stabilității în societate și în stat.

Trebuie de remarcat, că hotărârile Curții au un caracter definitiv și executoriu, reprezentând cu certitudine, un instrument eficient de apărare a ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenilor.

La etapa actuală persoana, societatea, statul este nevoit să acționeze într-o continuă flexibilitate legislativă. În asemenea mobilitate nici o lege nu ar putea să fie absolut deplină și să reglementeze exhaustiv toate posibilitățile de evaluare a situațiilor concrete.

Actualmente impactul dreptului internațional asupra dreptului intern al statelor devine și mai decisiv. Este indiscutabil faptul, că Convenția Europeană a Drepturilor Omului constituie o parte integrantă a sistemului legal intern. Această concluzie este direct formulată în hotărârea Curții Constituționale nr. 55 din 14 octombrie 1999 „Privind interpretarea unor prevederi ale art. 4 din Constituția Republicii Moldova” [2]. Hotărârea nominalizată stipulează că Curtea Europeană a Drepturilor Omului constituie o parte integrantă a sistemului legal intern și respectiv urmează a fi aplicată direct ca oricare altă lege a Republicii Moldova cu deosebirea, că Convenția Europeană a Drepturilor Omului are prioritate față de restul legilor interne care îi contravin. Prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului sunt interpretate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârile căreia sunt obligatorii pentru instanțele de judecată naționale.

În altă ordine de idei, nu trebuie să suprapunem juridic actele internaționale și cele europene cu Constituția Republicii Moldova, care consfințește valori supreme cum ar fi statul de drept, democrația, drepturile și libertățile omului, demnitatea lui, declarând garantarea lor de către stat. Respectarea acestor valori constituie principalul factor al devenirii Republicii Moldova un stat independent de drept. De remarcat, că Constituția statului nostru permite aplicarea dreptului internațional și european ca parte integrantă a sistemului legal intern al statului nostru. Dar, interacțiunea

acestor două componente dă posibilitatea de curmare a unor acțiuni voluntariste din partea instituțiilor naționale, în cazul evenimentelor din 2019, petrecute în Republica Moldova

În lumina celor întâmplate în Republica Moldova în ultima perioadă de timp, Parlamentul European, în data de 14.11.2018, a votat o rezoluție, prin care deputații Parlamentului European critică încălcarea statului de drept și capturarea Republicii Moldova de "interese oligarhice". Așadar, Parlamentul European prin rezoluția menționată au atras atenția privind periclitatea implementării Acordului de Asociere: Uniunea Europeană – Republica Moldova. Eurodeputații au denunțat capturarea statului de „interese oligarhice”, suprimarea justiției, sfidarea angajamentelor asumate, invalidarea alegerilor în Chișinău, neglijarea recomandărilor Comisiei de la Veneția în cazul schimbării sistemului electoral, lipsa progresului în investigarea fraudei bancare și expulzarea unor profesori turci de la liceul „Orizont”.

Având la bază rezoluția menționată, prin Hotărârea Parlamentului nr. 42 din 08.06.2019 pentru aprobarea Declarației privind condamnarea tentativei de uzurpare a puterii de stat în favoarea Partidului Democrat din Moldova și a lui Vladimir Plahotniuc de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova [3], prin care s-a menționat: „Având în vedere faptul că Curtea Constituțională nu doar a participat anterior la capturarea Republicii Moldova de către Partidul Democrat din Moldova și Vladimir Plahotniuc, dar și a emis, în data de 7 iunie 2019 și, respectiv, 8 iunie 2019, acte jurisdicționale care au drept scop uzurparea puterii totale în stat de către Partidul Democrat din Moldova și Vladimir Plahotniuc, în aceste condiții, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova:

1. condamnă actele și acțiunile juridice ale Curții Constituționale, în special cele din data de 7 iunie 2019 și, respectiv, 8 iunie 2019;

2. denunță abuzul de drept și participarea la uzurparea puterii de stat în fața partenerilor de dezvoltare, inclusiv în fața Comisiei de la Veneția;

3. solicită judecătorilor Curții Constituționale să-și depună imediat demisia din funcțiile deținute;

4. recomandă tuturor deputaților și cetățenilor Republicii Moldova să denunțe încălcările drepturilor lor legitime la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”.

Aceste evenimente din Republica Moldova ne relatează că de fapt Curtea Constituțională a acționat într-o modalitate mai mult sau mai puțin intenționată, sau culpabilă în conținutul acțiunilor și hotărârilor pe care le-a evocat. Și în această situație acțiunile definitive ale judecătorilor, care mai greșesc uneori, să fie reparate și aduse la normalitate. Dar acest voluntarism necontrolat trebuie de curmat într-o modalitate civilizată și democratică. Și cine o poate face, este întrebarea retorică?

Răspunsul este evident: unica autoritate care reprezintă poporul și stabilește principiile de organizare a statului prin legile care le adoptă și conduita care trebuie să o aibă toți din Statul Republica Moldova ar fi Parlamentul Republicii Moldova.

Atunci când aceste valori sunt încălcate, doar poporul direct sau prin reprezentare poate curma aceste devieri ale unor acțiuni voluntariste care încearcă să nu respecte valorile constituționale fundamentale și uzurpând puterea prin intermediul unei instituții de stat, să submineze sau să speculeze cu aceste valori fundamentale.

Așadar, în lumina celor evenimente de atentare la valorile fundamentale de exteriorizare a voinței popoului, inclusiv în cadrul voinței sociale generale, art. 2 din Constituție statuează expres că: *suveranitatea națională aparține popoului care o exercită în mod direct și prin organele sale reprezentative*. În acest caz, numai poporul prin democrația reprezentativă sunt împuterniciți să decidă în numele națiunii.

În conformitate cu art. 60 din Constituția Republicii Moldova unicul organ prin care poporul își exteriori-

zează voința socială generală sunt organele care îl reprezintă, și anume: Parlamentul Republicii Moldova.

Anume Parlamentul este unicul organ reprezentativ suprem al poporului, căruia îi este stabilit un loc de frunte în ierarhia autorităților publice a statului. În asemenea împrejurări cruciale pentru Statul Republica Moldova, puterea reprezentativă are toate îndrituirile acordate de popor pentru a lua hotărâri cruciale pentru statul nostru.

Paradigma democratică prin care sunt investite anumite organe cu atribuții instituționale pentru ocrotirea valorilor democratice încalcă flagrant aceste valori și doar Parlamentul, în lumina argumentărilor menționate poate curma acțiunile voluntariste ale instituțiilor care au menirea de a ocroti aceste valori, încearcă să trișeze sau să speculeze cu voința poporului, invocând-o ca pe un adevăr absolut. În acest caz, trebuie să existe un mecanism care ar curma voluntarismul juridico-politic al unor instituții ale statului, în speță, Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Judecătorii Curții Constituționale a Republicii Moldova nu sunt zei care au în buzunar un adevăr absolut. Ei sunt doar oameni școliți, cu experiență bogată juridică, dar pot greși și ei. Principala problemă e, dacă greșeala este culpabilă sau intenționată.

Motivația expusă ne înclină să susținem ideea, în împrejurările menționate, de revocare, de către Parlamentului Republicii Moldova, a judecătorilor Curții Constituționale, care au acționat mai mult sau mai puțin obiectiv în acele împrejurări, să treacă peste propria conștiință, atribuindu-și adevărul absolut în ultimă instanță.

În acest momente istorice de răscruce, este imperios de a da posibilitate Parlamentului Republicii Moldova să ia decizii într-o modalitate legală și civilizată, în mod democratic, să le ridice mandatul de judecător al Curții Constituționale, în cazul, când pierd înalta încredere acordată și nu există pârghii legale și democratice pentru a soluționa un asemenea blocaj constituțional. Ce este interesant, că nu existau soluții pentru a de-

bloca situația – Curtea a dat un verdict voluntarist și nu este posibil de făcut nimic, deoarece acela a fost adevărul în ultima instanță. Să nu uităm, că în cadrul funcționării instanțelor judiciare, anume pentru asemenea cazuri s-a format un mecanism legal de atac la instanțele superioare, în cazul când apar unele dubii de legalitate, la hotărârea pronunțată de instanță.

Așadar, *apare ideea pentru viitor*: cu scopul de a curma asemenea acțiuni voluntariste ale judecătorilor Curții Constituționale, să le fie ridicat mandatul în baza Legii Curții Constituționale nr. 317 din 13.12.1994, prin invocarea incompatibilității funcției pe care o dețin și a hotărârilor pe care le-au emis contrar voinței poporului.

Concluzii

În urma celor relatate mai sus propunem, ca prin *actul de constatare definitiv al Parlamentului Republicii Moldova* - unică autoritate a statului care reprezintă poporul, să fie ridicat mandatul de judecător al Curții Constituționale în baza propunerii de *lege ferenda*, introdus la art. 19 alin. 1), din Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 317 din 13.12.1994[4], fiind completat cu litera „d¹)” în următoarea redacție: „d¹) *incompatibilitate, stabilită printr-un act de constatare rămas definitiv de Parlamentul Republicii Moldova cu o majoritate simplă din numărul deputaților*”.

Bibliografie

1. Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 317 din 13.12.1994.
2. Hotărârea Curții Constituționale nr. 55 din 14 octombrie 1999 „Privind interpretarea unor prevederi ale art. 4 din Constituția Republicii Moldova”.
3. Hotărârea Parlamentului nr. 42 din 08.06.2019 pentru aprobarea Declarației privind condamnarea tentativei de uzurpare a puterii de stat în favoarea Partidului Democrat din Moldova și a lui Vladimir Plahotniuc de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova.
4. Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 317 din 13.12.1994.